

UO‘T: 638.27:677.02

**ISHLAB CHIQRISHDA FOYDALANILAYOTGAN USULLARDA
G‘UMBAGI JONSIZLANTIRILGAN PILLALARNING TEXNOLOGIK VA
ULARDAN OLINGAN XOM IPAKNING SIFAT KO‘RSATKICHLARINI
TADQIQ ETISH**

Umarov Sardor Fotixovich,

Ipakchilik ilmiy-tadqiqot instituti,
laboratoriya mudiri, texnika fanlari nomzodi
Tel.: (90)805-55-35

Umarova Shaxnoza Daniyarovna

Toshkent davlat transport universiteti xodimi
Tel.: (90)185-47-78

Annotatsiya. Maqolada issiq havo yordamida pillalarni quritish agregatida va kimyoviy zaharlovchi vositasi bilan g‘umbagi jonsizlantirilgan pillalarning texnologik va ulardan olingan xom ipakning sifat ko‘rsatkichlarini aniqlash bo‘yicha olib borilgan tajriba tadqiqoti natijalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tirik pilla g‘umbagi, pilla g‘umbagini jonsizlantiruvchi qurilma, pilla quritish agregati, kimyoviy zaharlovchi vosita, pillaning texnologik ko‘rsatkichlari, xom ipakning sifat ko‘rsatkichlari.

Аннотация. В статье приведены результаты экспериментальных исследований по определению технологических показателей коконов и качественных показателей шелка-сырца, выработанного из этих коконов, замороженных горячим воздухом в коконосущильном агрегате и химическими отравляющими веществами.

Ключевые слова: куколка живого кокона, коконосущильный агрегат, химическое отравляющее вещество, технологические показатели кокона, качественные показатели шелка-сырца.

Annotation. In this article are presented the results of experimental studies to determine the technological indicators of cocoons and quality indicators of raw silk, produced from these cocoons whose pupas are killed by hot air in a cocoon drying aggregate and chemical toxic substance.

Key words: pupa of a living cocoon, cocoon drying aggregate, chemical toxic substance, technological indicators of cocoon, quality indicators of raw silk.

Kirish. Ma‘lumki, sifatli pilladan sifatli xom ipak va ipak mahsulotlari olinadi. Biroq, tirik pilla g‘umbagi o‘z vaqtida jonsizlantirilmasa, uning ichidagi g‘umbak

kapalakka aylanib, pillani teshib uni chuvish uchun yaroqsiz holatga keltiradi. Shu sababli, yetishtirilgan tirik pillalarni yil davomida saqlash va respublikaning pillachilik fabrikalarini yil davomida quruq pillalar bilan ta'minlash uchun ularga dastlabki ishlov berish orqali pillalar g'umbagini jonsizlantirish va quritish talab etiladi.

Sifatli pilla etishtirish tut ipak qurtining zoti, duragayi yoki tut ipak qurtini boqish sharoitigagina bog'liq bo'lmasdan, shuningdek yetishtirilgan pillalarni tayyorlash va dastlabki ishlov berish usullariga ham bog'liqdir [1,2,3].

Hozirgi kunda ishlab chiqarishda yetishtirilgan tirik pillalarning g'umbagini jonsizlantirishda Hitoy xalq respublikasida ishlab chiqarilgan zamonaviy pilla quritish agregatida, shuningdek alyuminiy-fosfid, magniy-fosfid tarkibli kimyoviy zaharli vositalardan foydalanilmoqda.

Yuqoridagi ishlab chiqarishda foydalanilayotgan usullarda g'umbagi jonsizlantirilgan pillalarni texnologik va ulardan olingan xom ipakning sifat ko'rsatkichlarini o'zaro qiyosiy taqqoslash bo'yicha tadqiqot ishlari olib borilmagan. Shu sababli, bu yo'nalishda tadqiqot ishlari olib borish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Tadqiqot uslubiyati. Tadqiqot ishlari uchun tajribalar Toshkent viloyatining tuman bosh pillaxonasidan olingan, bir xil sharoitda, bitta boquvchi tomonidan boqilgan va bir kunda terib olingan xitoy tut ipak qurti urug'idan yetishtirilgan pillalarda o'tkazildi. Olingan xorijiy tut ipak qurtining navli pillalari aralashmasidan alohida random usulida havo o'tkazuvchi qopchalarga uch qaytarilishda tajribalar o'tkazish uchun namunalar olindi. Olingan pilla namunalariga kimyoviy zaharlovchi vosita va issiq havo yordamida dastlabki ishlov berish usullarida ishlov berib tajribalar o'tkazildi.

Pilla namunalariga issiq havo yordamida dastlabki ishlov berish Samarqand viloyatida ishlab chiqarish sharoitida pillalarga ishlov berishda foydalanilayotgan Xitoy xalq respublikasidagi Sichuan Nanchong Silkworm Research Co., Ltd kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan pilla quritish agregatida 5 soat davomida pillalarga to'liq quritish rejimida ishlov berildi.

Namunalardagi pillalar g'umbagini fosforli vodorod tarkibli zaharli kimyoviy vositasi yordamida jonsizlantirish Toshkent viloyatining tuman bosh pillaxonasida amalga oshirildi. Pilla namunalariga quydagi tartibda ishlov berildi. Pilla namunalari boshqa ishlov beriladigan pillalar bilan birga bir yerga qoplarda joylashtirildi. Qoplarning orasiga ishlov beruvchi vosita - tabletkalar joylashtirib, ularning usti polietilenli pilyonka bilan yaxshilab germetizatsiyalandi. Pillalar 72 soat davomida pilyonka ostida ushlab turilib pillalar g'umbagi jonsizlantirildi.

Kimyoviy zaharlovchi vosita va issiq havo yordamida ishlov berilgan pilla namunalari soyali pillaquritgichlarida to'liq quritilganidan so'ng, Toshkent to'qimachilik va engil sanoati institutidagi mavjud xorijiy pilla chuvish dastgohida chuvib xom ipak olindi. Olingan xom ipakning sifat ko'rsatkichlari Toshkent to'qimachilik va engil sanoati instituti huzuridagi "CENTEXUZ" o'quv sinov laboratoriyasida xom ipakka ishlab chiqilgan GOST talabi bo'yicha aniqlandi.

Tadqiqot natijalari. Namunalardagi pillalarning xorijiy pilla chuvish dastgohida chuvish orqali aniqlangan asosiy texnologik ko‘rsatkichlari 1-jadvalda keltirilgan.

Jadvaldan ko‘rish mumkinki, issiq havo yordamida ishlov berilgan pillalardan xom ipak chiqishi, kimyoviy usulda ishlov berilgan pillalarga nisbatan 0,42%ga yuqori bo‘ldi. Issiq havo bilan ishlov berilgan pillalarning pilla ipining uzluksiz chuvash uzunligi ko‘rsatkichi kimyoviy usulda ishlov berilgan pillalarga nisbatan 14,00 metrga uzun bo‘lishini ko‘rsatdi. Issiq havo bilan ishlov berilgan pillalarning pilla qobig‘ining chuvalanuvchanligi ko‘rsatkichi ham kimyoviy usulda ishlov berilgan pillalarga nisbatan 6,76%ga yuqori bo‘lishini namoyon etdi.

1-jadval

Pillalarning asosiy texnologik ko‘rsatkichlari

Pillaga ishlov berish usuli	Xom ipak chiqishi, %	Jami ipak mahsuloti, %	Uzluksiz chuvash uzunligi, M	Pilla ipining umumiy uzunligi, M	Pilla qobig‘ining chuvalanuvchanligi, %
Issiq havo	38,51	45,98	783	783	83,75
	41,87	47,29	917	917	88,54
	40,24	45,73	900	900	87,99
O‘rta cha	40,21±0,97	46,33±0,48	866,67 ±42,12	866,67±42,12	86,76±1,51
Kimyoviy zaharlovchi vosita	38,79	49,09	783	783	80,01
	41,14	49,14	975	975	74,99
	39,44	52,22	800	800	85,00
O‘rta cha	39,79±0,70	50,15±1,03	852,67 ±61,36	852,67 ±61,36	80,00±2,89

Kimyoviy zaharlovchi vosita va issiq havo yordamida ishlov berilgan pilla namunalarini chuvash natijasida olingan xom ipakning sifat ko‘rsatkichlari 2-jadvalda keltirilgan.

2- jadval

Xom ipakning sifat ko‘rsatkichlari

Xom ipakning asosiy sifat ko'rsatkichlari	Qaytarilish	Natija		Xom ipak navi	
		Issiq havo usuli	Kimyoviy usul	Issiq havo usuli	Kimyoviy usul
Chiziqli zichlik bo'yicha og'ishish	1	0,83	3,41	4A	B
	2	1,82	1,54	2A	2A
	3	0,57	2,01	4A	B
1- notekislik	1	110	90	4A	4A
	2	70	60	4A	4A
	3	50	90	4A	4A
2- notekislik	1	17	10	3A	4A
	2	15	20	3A	2A
	3	0	20	4A	2A
Yirik nuqsonlardan tozaligi, %	1	99,6	95,2	4A	3A
	2	99,9	97,6	4A	4A
	3	99,8	97,2	4A	4A
Mayda nuqsonlardan tozaligi, %	1	99	98	4A	4A
	2	100	98	4A	4A
	3	100	98	4A	4A
Hom ipakning ikkinchi darajali sifat ko'rsatkichlari	Qaytarilish	Natija		Xom ipak navi	
		Issiq havo usuli	Kimyoviy usul	Issiq havo usuli	Kimyoviy usul
3- notekislik	1	0	0	4A	4A
	2	0	0	4A	4A
	3	0	70	4A	B
Qayta o'ralish qobiliyati, uzilishlar soni	1	2	2	4A	4A
	2	2	2	4A	4A
	3	2	2	4A	4A
Nisbiy uzuvchi kuch	1	3,72	4,58	4A	4A
	2	4,01	3,96	4A	4A
	3	4,03	4,23	4A	4A

Uzilishdagi cho‘zilishi, %	1	22,5	16,4	4A	B
	2	23,8	16,1	4A	B
	3	24,0	14,1	4A	B
Jipsligi	1	80	130	4A	4A
	2	80	140	4A	4A
	3	80	110	4A	4A

2-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, issiq havo bilan ishlov berilgan pillalardan olingan xom ipakning asosiy va ikkinchi darajali barcha sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha xom ipak yuqori navli 2A, 3A, 4A ko‘rsatkichlariga ega bo‘lishini ko‘rsatdi. Sinov natijalaridan xom ipakning umumiy navi 2A navga baholanishini namoyon etdi.

Kimyoviy zaharlovchi vosita bilan ishlov berilgan pillalardan olingan xom ipakning asosiy sifat ko‘rsatkichlaridan chiziqli zichlik bo‘yicha og‘ishish ko‘rsatkichida va ikkinchi darajali sifat ko‘rsatkichlaridan uzilishdagi cho‘zilishi ko‘rsatkichida eng past, yani B navli ko‘rsatkichga ega bo‘lishini ko‘rsatdi. Sinov natijalaridan xom ipakning umumiy navi B navga baholanishini namoyon etdi.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, pillalarning texnologik ko‘rsatkichlarini yaxshi saqlanishini ta‘minlaydigan pillaga dastlabki ishlov berish usuli sifatida pilla quritish agregatida issiq havo yordamida pillaga ishlov berish va soyali pilla quritgichda quritish ekanligi aniqlandi. Issiq havo bilan ishlov berilgan pillalardan olingan xom ipakning asosiy va ikkinchi darajali sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha yuqori navli, yani 2A, 3A, 4A ko‘rsatkichlarga ega bo‘lib, bu usulda ishlov berilgan pillalardan umumiy navi 2A va undan yuqori bo‘lgan xom ipak olish mumkinligini ko‘rsatadi. Bu esa o‘z navbatida, mazkur xom ipaklarni jahon bozorida eksport salohiyatini oshishiga imkon beradi.

ADABIYOTLAR:

1. Avazov K.P., Kodirov Sh.A., Yusuphodjaeva G.A. //«To‘qimachilik muammolari» ilmiy-texnikaviy jurnali. – Toshkent, TTESI. – 2006. №1. – B.52-54.
2. Ahmedov N., Qahhorov N., ToshDAU Pillachilikni rivojlantirishning dolzarb vazifalari. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi. –Toshkent, –2013. № 3. – B. 17-20.
3. Gulamov A.E., Avazov K.R., Yusuphodayeva G.A. Pilla g‘umbagini jonsizlantirishning samarali yo‘llarini izlash // «To‘qimachilik muammolari» ilmiy-texnikaviy jurnali. – Toshkent, TTESI. –2012. №2. –B. 29–31.